

BOSHLANG'ICH TA'LIMDA GAP BO'LAKLARINING O'QITILISHI

¹Djakbarova Mahliyo Ibraximjonovna, ²Xayrullayeva Sevara Nurillo qizi

¹NamDPI o'qituvchisi, PhD, ²NamDPI 2-bosqich talabasi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14357192>

Annotatsiya. Ushbu maqolada boshlang'ich sinf o'quvchilariga gap bo'laklarini o'rgatish bo'yicha yangicha metodik usullar va tavsiyalar haqida fikr yuritilib, o'quvchilarda gapni to'g'ri tuzish, ulardan nutq jarayonlarida to'g'ri foydalana olish haqida tavsiyalar bayon etiladi.

Kalit so'zlar: boshlang'ich sinf, gap, sintaksis, gap bo'laklari, bosh bo'laklar, ikkinchi darajali bo'laklar, ona tili darslari.

Abstract. This article reflects on new methodical methods and recommendations for teaching sentence fragments to elementary students, and describes recommendations for students to correctly compose a sentence, to be able to use them correctly in speech processes.

Keywords: elementary, sentence, syntax, sentence chunks, head chunks, secondary chunks, mother tongue lessons.

Аннотация. В данной статье рассматриваются новые методические приемы и рекомендации по обучению младших школьников фрагментам речи, излагаются рекомендации по правильному построению предложения у учащихся, умению правильно использовать их в речевых процессах.

Ключевые слова: начальный класс, предложение, синтаксис, фрагменты предложения, фрагменты заголовка, фрагменты второго уровня, уроки родного языка.

Yangi O'zbekistonning asosiy ustuni – bilim, ta'lim va tarbiya bo'ladi!

O'zbekiston Respublikasi Prezidenti, Sh. M. Mirziyoyev

Boshlang'ich ta'lim – ta'lim jarayonini ilk bosqichi. Garchi bola ongiga til ona suti orqali singsa-da, borliq biliqlarini va uni nazariyalarini o'rganish ularni hayotga tatbiq etishni boshlang'ich sinfdan boshlab o'rganishni boshlaydi. Bolaning yozma savodxonligini yaxshilashga uning o'z ona tilida to'g'ri va biyron so'zlay olishi xizmat qiladi. Qo'lga ilk bora qalam ushlashi ham aynan boshlang'ich sinfdan amalga oshadi.

Boshlang'ich sinflarda ta'lim berish jarayoni murakkab va qiyin jarayonlardan biri hisoblanadi. O'quvchilarga ta'lim va tarbiyani o'zaro bog'liq ravishda olib borish bir qancha qiyinchiliklarni yuzaga keltirishi mumkin. Bundan tashqari, hozirgi kunda "Novda" nashriyoti tomonidan nashr etilgan yangi tahrirdagi darsliklari boshlang'ich sinf o'quvchilarida mantiqiy tafakkur qilish, aqliy rivojlanish, kommunikativ salohiyat, o'z-o'zini rivojlantirishga, milliy urfodatlarini o'rganish va ardoqlash hamda ularga rioya qilishga qaratilgan.

O'zbekiston Respublikasidagi boshlang'ich ta'lim tayanch o'quv rejasi doirasiga ona tili, matematika, tabiat hamda inson va jamiyat ta'limi sohalari kiritilgan. Ona tili ta'limi bolalarning tafakkur qilish faoliyatlarini kengaytirishga, erkin fikrlay olishi, o'zgalarga fikrini anglashi, o'z fikrlarini og'zaki va yozma ravishda ravon bayon qila olishi, jamiyat a'zolari bilan erkin muloqotda bo'la olish ko'nikma va malakalarini rivojlantirishga xizmat qiladi[1].

Boshlang'ich sinflarda sintaksis yuzasidan beriladigan bilimlar amaliy va nazariy o'rganiladigan bo'limlarga bo'linadi. Sintaksisga oid bilimlarni amaliy o'rganish savod o'rgatish

davridanoq boshlanadi va boshlang‘ich ta‘limni tamomlaguncha davom ettiriladi. Boshlang‘ich sinfda “So‘z birikmasi”, “Gap va uning turlari”, “Gap bo‘laklari”, “Uyushiq bo‘laklar”, “Undalma”, “Bosh bo‘laklari”, “Ikkinchi darajali bo‘laklar” mavzulari nazariy o‘rganiladi. Bu mavzu yuzasidan turli xil topshiriq, mashq va keyslar bajariladi.

Boshlang‘ich sinflarda ona tili darslarining muhim vazifalaridan biri fikrni ifodalashda gapdan ongli foydalanish ko‘nikmasini shakllantirish hisoblanadi[2].

Fan dasturiga ko‘ra, 1-sinf o‘quvchilariga ona tili fanida gap haqida elementar tushuncha beriladi. Gap tugallangan fikrni bildirishi, uni so‘zlardan tashkil topishi va oxirida ma‘lum bir tinish belgisi qo‘yilishi haqida nazariy ma‘lumotlar beriladi.

2-sinfda ona tili fanida o‘quvchilar gap haqida kengroq tushunchaga ega bo‘ladilar. Gap kim yoki nima haqida va undagi so‘zlarni ma‘no jihatdan bir- biriga bog‘lanishini o‘rganadilar. Shuningdek, “Bosh bo‘laklar” haqida qisman ma‘lumotga ega bo‘ladilar.

3-sinfda o‘quvchilar “Darak gap”, “So‘roq gap”, “Buyruq gap”, “His- hayajon gap” haqida ma‘lumotlarga ega bo‘ladilar. Bu sinfda so‘zlarni bog‘lanishiga katta e‘tibor qaratiladi. Sababi bosh va ikkinchi darajali bo‘laklar va ularning ta‘rifi, so‘rog‘i, gapda ega kesimni atamaları o‘rgatila boshlanadi. Gapdagi bosh va ikkinchi darajali bo‘laklarini farqlay oladilar va gapda so‘zlar ma‘lum grammatik shakllar orqali bog‘lanishini bilib oladilar[3].

Aynan boshlang‘ich sinf o‘quvchilarida gap bo‘laklari mavzusini mustahkamlashda “**Ikki yorti – bir butun**” metodi samarali natija beradi. Bu metodda o‘quvchilarga ikkita so‘z beriladi. O‘quvchilar esa ana shu ikki soni ma‘no jihatdan to‘g‘ri bog‘lagan holda bitta gap tuzadilar va tuzgan gaplariga boshqa bo‘laklarni qo‘shib kengaytirishlari kerak bo‘ladi.

Masalan:

1- so‘z	2-so‘z	Natija
Bog‘	ishlamoq	Bog‘da ishlamoq
Men	kelmoq	Men keldim
Olma	termoq	Olmani termoq

Bu metod orqali o‘quvchilarda gap bo‘laklarini o‘z o‘rnida qo‘llash bilan birga, gap tuzish va so‘zlarni grammatik jihatdan to‘g‘ri bog‘lay olish ko‘nikmasi ham shakllanadi.

“U kim? Bu nima?” metodi

Metodni o‘tkazishdan maqsad: o‘quvchilarning mantiqiy fikrlash, tasavvur qilish ko‘nikmalarini shakllantirish, og‘zaki va yozma nutqini rivojlantirish. Metodni o‘tkazish jarayoni: stol ustiga sintaksisga oid atamalarni qog‘ozchalarga yozib terib qo‘yiladi. O‘qituvchi shu atamalardan birortasini ta‘riflaydi. O‘quvchilar ta‘rif asosida gap nima haqida borayotganligini topadilar. Masalan: kesimga bog‘lanib, ish-harkatning kim yoki nima tomonidan bajarilishini bildirgan bosh bo‘lak (javob:ega).

Metodning afzallik tomoni shundaki, undan dars davomida o‘quvchilar diqqatini jamlash, qo‘llarga dam berish maqsadida yoki tovushlar bilan tanishtirish, yangi mavzuni bayon qilish jarayonida foydalanish mumkin. Bu metod o‘quvchilarda ziyraklik, sinchikovlik sifatlarini va mustaqil fikrlash qobiliyatlarini shakllantirishga imkon beradi.

Shunday qilib, boshlang‘ich sinf o‘quvchilari gap bo‘laklari haqida qisman ma‘lumotga ega bo‘ladilar. Ular gap bo‘laklarini ikkita katta guruhga ajrata olish ko‘nikmasini egallashadi, lekin ikkinchi darajali bo‘laklarni turlarga ajratmasdan umumiy tahlil qilish bo‘yicha

ko‘nikmaga ega bo‘ladilar. Ikkinchi darajali bo‘laklar faqat ega va kesimni to‘ldirishi, aniqlashi kabi vazifalarni bajarishi tushuntiriladi.

Boshlang‘ich sinf ona tili darslarida sintaktik tushunchalarni o‘rgatishning metodik imkoniyatlari keng bo‘lib, faqat undan to‘g‘ri va samarali foydalanish zarur. Chunki boshlang‘ich ta’limda ona tili fanini mukammal egallasa, o‘z fikrini erkin, ifodali va ravon ifodalay oladi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Umumiy o‘rta ta’limning davlat Ta’lim Standarti va o‘quv dasturi (Boshlang‘ich ta’lim). Toshkent, 2017.
2. Qosimova K., Matchonov S., G‘ulomova X., Yo‘ldosheva Sh., Sariyev Sh. Ona tili o‘qitish metodikasi. – Toshkent, “Nosir”, 2009.
3. Baynazarova D. Ona tili. 3-sinf uchun darslik. –Toshkent: “O‘zbekiston” nashriyoti-matbaaa ijodiy uyi, 2023.